

280 KUN=40 HAFTA=9 OY

Xadjayeva Dilnoza Bobirovna

Qo'qon Universitet Andijon filiali o'qituvchisi

Abdullayeva Rayona Adhamjon qizi

Qo'qon Universitet Andijon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411615>

Annotasiya: Ushbu maqolada embrionning qanday paydo bo'lishi, rivojlanishi va ona organizmidagi o'zgarishlar embrionga qanday ta'sir o'tkazishini, turli patologiyalar va ularning kelib chiqish sabablari yoritilgan, 9 oy, 40 hafta, 280 kun bu bir embrion bir individning paydo bo'lganidan tortib tuzilishiga qadar bo'lgan muddat hisoblanadi. Bu muddat embrionning so'lim tug'ilishi va kelajakda ham turli kasallik va travmalarga duch kelishi xavfi pasayadi, ayniqsa birinchi trimestrda bu juda muhim hisoblanadi. Aynan bu paytdagi kuchli stress turli kasalliklarga chalingan onadan turli patologiyalar va tug'ma kasalliklar bilan tug'ilish ehtimoli ortadi.

Kalit so'zlar: embrion, zigota, individ, homila, foliy kislotasi, spinsl bifida, raxit, preeklampsiya.

Kirish: Zigota bosqichi. Urug'lanish sodir bo'lgach, tuxum hujayra va spermatozoid qo'shilib zigota hosil qiladi. Zigota — bu birinchi hujayra, yangi organizmning boshlanishi. Uning DNKsi ota-onadan olingan genetik axborotni o'zida mujassam etgan.

2. Embrion bosqichi

Zigota ko'p marotaba bo'linib, blastula, keyin gastrula shakllanadi.

1-haftadan 8-haftagacha bo'lgan davrda uni embrion deb ataymiz.

Bu davrda barcha asosiy a'zolar va tizimlarning asosiy tuzilmalari shakllanadi (organogenez).

3. Homila (fetus) bosqichi

9-haftadan tug'ruqqacha bo'lgan davrda embrion homila (fetus) deb ataladi.

Bu davrda a'zolar yetiladi, bola tashqi shakli bilan inson qiyofasiga keladi.

4. Individ bosqichi

Individ — bu mustaqil yashashga qodir alohida organizm.

Homiladorlik va homila rivojlanishi : Homiladorlik, og'ir oyoqlik — urug'langan tuxumhujayraning ona organizmida rivojlanib, yetuk homilaga aylanishidan iborat fiziologik jarayon va o'rta hisobda 280 kun, ya'ni 10 qamariy oy davom etadi. Odam Embriologiyasi embrionning erkak jinsiy hujayrasi (spermatozoid) bilan ayol jinsiy hujayrasi (tuxumhujayra)ning qo'shilib urug'lanishi (murtak boshlang'ichi) paytidan boshlab to organlarning vujudga kelishi (organogenez)gacha bo'lgan rivojlanish davrlarini o'rganadi. Akusherlik

amaliyotida tuxumhujayra urug'langach, 8 haftagacha embrion, 9haftadan keyin rivojlanishi homila deb ataladi, shuning uchun embrionning 9 haftadan keyingi rivojlanishidan to tug'ilgunicha bo'lgan davr homiladorlik davri qisoblanadi. Erkak va ayol jinsiy hujayralari bachadon nayi (tuxum yo'li)da bir-biriga qo'shiladi; uruglangan tuxumqujayra nay orqali bachadonga qarab intiladi va taxminan bir qaftada bachadonga yetib boradi. Bachadonning shilliq pardasi murtakni qabul qilib olishga tayyor turadi. Murtak bachadon devoriga payvandlanib oladi (implantatsiya) va shundan boshlab o'sib, taraqqiy etadi. Embriologiyada murtakning bir necha taraqqiyog bosqichi farq qilinadi: otalangan tuxumqujayraning bo'linishi, murtak varaqlarining paydo bo'lishi, organlarning shakllanishi va rivojlanishi. Vazifasi va tadqiqot usullariga ko'ra, umumiy, qiyosiy, eksperimental, populyatsion va ekologik Embriologiya ajratiladi. Qiyosiy Embriologiya dalillari hayvonlarning tabiiy sistemasini ishlao chiqish uchun asos bo'ladi. Eksperi.msntal Embriologiya a'zo va to'qimalarni olib tashlash, ko'chnrib o'tqazish va sui'iy muhitda o'stirish orqali ularning kelib chiqishi mexanizmlari va ontogenezda rivojlanishini o'rganadi. Embriologiya sitologiya, genetika, biokims, molekulyar biologiya va boshqalar fanlar bilan birgalikda rivojlanishi natijasida individual rivojlanish qonuniyatlari haqidagi fan — rivojlanish biologiyasi yoki ontogenetika vujudga keldi. Urug'lanish va dastlabki kunlar (1-2-hafta). Ona organizmidagi belgilar: Bu davrda klinik belgilar kuzatilmaydi, lekin gormonal o'zgarishlar boshlanadi.

1-trimestr (3-12-haftalar) Embrional disk uch qavatli (ektoderma, mezoderma, endoderma) bo'lib, barcha organlarning asosi qo'yiladi.

Yurak naychasi hosil bo'ladi va 22-23-kunda yurak qisqarishni boshlaydi.

Nerv tizimi: Neyral plastinka → neyral nay → bosh miya va orqa miyaning asosi.

Bachadon: Endometriy qalinlashib, bachadon kattalashishni boshlaydi.

Onadagi belgilar: Ko'ngil aynishi, holsizlik, gormonal o'zgarishlar tufayli kayfiyat tebranishlari.

Platsenta to'liq shakllanadi va homilani oziqlantirish, gaz almashinuvini ta'minlashni boshlaydi.

Onadagi belgilar: Ko'ngil aynishi kamayishi mumkin. Qorin pastida biroz kattalashish seziladi.

2-trimestr (13-27-haftalar)

Homila rivojlanishi:

Skeletda suyaklanish jarayoni kuchayadi.

Yurak minutiga 120-160 marta uradi.

Ko'zlar oldinga qarab joylashadi, quloqlar normal joyiga tushadi.

Homila uzunligi ~9–12 sm, vazni ~80 g.

Bachadon: Qorin bo'shlig'iga chiqib, kindikdan pastda paypaslanadi.

Ona: Ko'ngil aynish kamayadi, ishtaha yaxshilanadi, "energiya davri" boshlanadi.

17–20-haftalar

Homila rivojlanishi:

Teri ustida lanugo tuklari va vernix caseosa (yog'li qoplama) hosil bo'ladi.

Yurak urishi stetoskop orqali eshitiladi.

Birinchi faol harakatlar onasi tomonidan seziladi ("homila qimirlagani").

Uzunligi ~25 sm, vazni ~300 g.

Bachadon: Kindikdan pastda paypaslanadi.

Ona: Qorin kattalashib ko'rinadi, bel og'rig'i bo'lishi mumkin.

21–24-haftalar

Homila rivojlanishi:

O'pka alveolarida surfaktant sintezi boshlanadi.

Lablar, qoshlar, kipriklar ko'rinadi.

Harakatlari faol: tepish, burilishlar.

Uzunligi ~28–30 sm, vazni ~600 g.

Bachadon: O'sishda davom etadi, platsenta to'liq faol.

Ona: Homila harakati aniq seziladi, ba'zan qorin terisi cho'zilishidan "striyalar" paydo bo'ladi.

25–27-haftalar

Homila rivojlanishi:

Nerv tizimi mukammallashib, tashqi ovoz va yorug'likka reaksiya qiladi.

Ko'zlari ochila boshlaydi.

Agar muddatidan oldin tug'lsa, tirik qolish ehtimoli mavjud (intensiv yordam bilan).

Uzunligi ~32–34 sm, vazni ~900 g.

Bachadon: Juda kattalashadi, kindik balandligida turadi.

Ona: Qon aylanish hajmi oshadi, nafas qisishi, oyoqlarda shish paydo bo'lishi mumkin.

3-trimestr va tug'ruq mexanizmi

3-trimestr (28–40-haftalar)

28–32-haftalar

Homila rivojlanishi:

O'pka alveolalarida surfaktant ishlab chiqarilishi kuchayadi → nafas olishga tayyorlik.

Ko'z qorachig'i yorug'likka sezgir, homila ko'zlarini ochib-yuma oladi.

Nerv tizimi yanada rivojlanib, uyqu va uyg'oqlik sikli paydo bo'ladi.

Uzunligi ~36–38 sm, vazni ~1,5 kg.

Bachadon: Tez o'sadi, yuqori qismi kindikdan yuqoriga ko'tariladi.

Ona: Charchoq, bel og'rig'i, ba'zan Braxton-Hicks ("soxta") qisqarishlari seziladi.

33–36-haftalar

Homila rivojlanishi:

Tana massasi tez ortadi (2–2,5 kg gacha).

Yog' to'qimasi ko'payadi, tana yumaloqlashadi.

Immunoglobulinlar onadan homilaga o'tadi → immun tizimi mustahkamlanadi.

Boshcha pastga qarab joylashib olishni boshlaydi ("prezentatsiya").

Bachadon: Qorin juda kattalashadi, diafragmani siqib nafas qisishiga sabab bo'ladi.

Ona: Oyoqlarda shish, varikoz kengayishi, tez-tez siyish kuzatiladi.

37–40-haftalar

Homila rivojlanishi:

To'liq yetilgan: vazni ~3–3,5 kg, uzunligi ~50 sm.

O'pka yetilgan va nafas olishga tayyor.

Lanugo tuklari yo'qoladi, teri osti yog'i qalinlashadi.

Bosh suyaklari yumshoq bo'lib, "bosh chanoqdan o'tish" uchun moslashgan.

Bachadon: Pastga tushadi, tug'ruqqa tayyorlanadi.

Ona: "Tug'ruq belgilarini" sezadi – bel og'rig'i, qin ajralmalari, bachadon qisqarishlari muntazamlashadi.

1-trimestr (0–12-haftalar)

Bu davr organogenez davri hisoblanadi. Homila barcha asosiy a'zolari, yurak, miya, asab tizimi va qon tomirlari shakllana boshlaydi. Aynan shu bosqichda tashqi zararli omillar eng kuchli ta'sir ko'rsatadi. Yetishmovchilik va xavf omillari:

Foliy kislotasi yetishmovchiligi → Neyral naycha nuqsonlari (spina bifida, anensefaliya, meningocele).

Yod yetishmovchiligi → tug'ma kretenizm, aqliy rivojlanish susayishi, qalqonsimon bez nuqsonlari.

Protein yetishmovchiligi → homila o'sishi sekinlashadi, jarayon "intrauterin o'sishdan orqada qolish (IUGR)" deyiladi.

Stress va kortizol ortishi → tushish (abortus), homila yurak urishining to'xtashi.

Dori va toksik moddalar (masalan, retinoidlar, spirtli ichimliklar) → teratogen ta'sir (tug'ma jismoniy nuqsonlar).

2-trimestr (13–27-haftalar)

Bu davrda homila a'zolari shakllangan bo'lsa-da, ularning yetilishi va funksional rivojlanishi davom etadi. Ona organizmida yurak-qon tomir tizimiga tushadigan yuk ortadi.

Yetishmovchilik va xavf omillari:

Temir yetishmovchiligi → homiladorlik anemiyasi; homila esa kislorod tanqisligi tufayli past vaznli tug'iladi.

Kalsiy va D vitamini yetishmovchiligi → homilada suyaklarning mineralizatsiyasi buziladi, tug'ilganda rixit yoki suyak deformatsiyasi kuzatiladi.

Ona organizmida stress, yuqori qon bosimi → preeklampsiya xavfi (proteinuriya, shish, gipertenziya).

Ona qand almashinuvining buzilishi (gestatsion diabet) → homila juda katta vaznli bo'lib tug'ilishi (makrosomiya), tug'ruqni qiyinlashtiradi

3-trimestr (28–40-haftalar)

Bu bosqichda homila tez o'sadi, miya faol rivojlanadi, o'pkalari yetilib tug'ruqqa tayyor bo'ladi. Onada esa fiziologik o'zgarishlar maksimal darajaga yetadi.

Yetishmovchilik va xavf omillari:

Protein yetishmovchiligi → homilada o'sishdan orqada qolish, past vazn.

Omega-3 yog' kislotalari yetishmovchiligi → chaqaloqda miya rivojlanishining sekinlashishi, ko'rish qobiliyati pasayishi.

Stress va depressiya → homilada neyropsixik rivojlanish nuqsonlari, muddatidan oldin tug'ilish.

Preeklampsiya / eklampsiya (og'ir gipertenziya, tutqanoq) → ona va bola hayoti uchun xavfli.

Placenta yetishmovchiligi (plasentar insufitsit) → homilaga kislorod yetishmovchiligi, intrauterin gipoksiya

Tug'uruq — homiladorlikni yakunlaydigan murakkab fiziologik jarayon. T.dan homila va yo'ldosh tug'ruq yo'llaridan o'tib, ajralib chiqadi. T. normal kechganida homila 10 akusher (9 kalendar) oyida tug'iladi; bu davrda homila yetuk, bachadondan tashqarida yashash qobiliyatiga ega bo'ladi. Homilador ayollarning ko'pchiligida T.da 2 hafta oldin tug'ruq nishonasi ko'rinadi; bunda bachadon tubi keskin oldinga egiladi, qorin pastga tushadi va ayol yengil nafas ola

boshlaydi; organizmdan ajralgan suyaklik hisobiga vazni bir qadar yengillashadi; bachadon muskullari vaqtvaqti bilan qisqarib taranglashadi. Ayolning ko'zi yorishiga 1—2 kun qolganida qindan quyruq cho'ziluvchan shilliq ajraladi, ba'zan shilliq bir oz qon aralash bo'ladi (homiladorlik davomida bachadon bo'yni kanalini to'ldirib turgan shilliq tiqin ajralib chiqadi), qorin pastida, dum/azada, bel sohasida tarqoq og'riq kuzatiladi. T. nishonasidan ayol cho'chimasligi, aksincha T.ning yaqinlashib qolganligini his qilishi lozim. Ana shunday belgilar ko'ringanida ayol uyda bo'lib turgani ma'qul, chunki tez orada to'lg'oq kuchayib, uni zudlik bilan tug'ruqxonaga eltish zarur bo'ladi. Tug'uruq kechishi 3 jarayonga bog'liq: 1. tug'uruq yo'llari; 2. tugruk xaydovchi kuchlar; 3. homila va uning yo'ldoshi. Tug'uruq jarayoni uch davrga bo'linadi: 1. Bachadon bo'ynining ochilishi; 2. Homilaning haydalihi; 3. Yo'ldoshning tug'ilish davri. Ba'zi ayollarda T. nishonasi boshlanganida qog'onoq suvi ketib qoladi; bunday belgilar paydo bo'lganda ayolni darhol tug'ruqxonaga yotqizish kerak, aks holda qog'onoq suvi bilan birga homilaning kindik halqasi yoki ko'li qinga tushishi mumkin. Bundan tashqari, qog'onoq suvi T.dan oldin ketib qolsa, qin orqali bachadonga infeksiya kirishi osonlashadi. Homilador ayol tug'ishiga yaqin dard tuta boshlaydi (qarang Dard tutishi). Homila o'tadigan tug'ruq yo'li (tug'ruq kanali) — kichik chanoq suyaklari va yumshoq to'qimadan (bachadon bo'yni, bachadon tubi muskullaridan) tashkil topgan bo'lib, shakli egilgan nayga o'xshash. Tug'ruq kanalining kirish qismi qattiq suyak halqadan iborat, eni 13 sm, bo'yi 11 sm. Bu o'lchamlar homila boshining normal o'tishiga moye bo'ladi; o'lchamlarning bundan kichik bo'lishi (tor chanoq) tug'ruqni mushkullashtiradi. Bunday vaqtda operatsiya qilib tug'diriladi.

T. uch davrni o'z ichiga oladi. Birinchi davr uzoqroq (birinchi marta tug'ayotgan ayollarda 13—18 soat, takror tug'ayotganlarda 6—9 soat) davom etadi. Bu davrda bachadon bo'yni astasekin tekislanib, T. kanali kengayadi. Bachadon bo'ynining tashqi teshigi to'la ochilgach qog'onoq (homila pufagi) yoriladi. Ba'zi hollarda homila pufagi yorilmay qolsa, bola "pardali" tugiladi, bu homila uchun juda xavfli, chunki u dimiqib nobud bo'lishi mumkin. Bachadon bo'ynining to'la ochilishi va qog'onoq suvining ketishi bachadon muskullarining qisqarishiga va homilaning tug'ilishiga imkon beradi (ikkinchi davr). Bu davrda bachadon muskullarining ritmik qisqarishi yanada kuchliroq va uzoqroq davom etib, unga krrin devori muskullari hamda diafragmaning kiskarishi qo'shiladi, ya'ni kuchaniq ro'y beradi. Ayol har kuchanganida homila tug'ruq kanali bo'ylab surila boshlaydi, bunda homila ma'lum harakatlar qilib suriladi, bu esa uning osongina tug'ilishini ta'minlaydi. Homila boshi chanoqning katta o'lchamiga

moslashib siljiydi, bu davrda homila boshi bukiladi va engagi ko'kragiga tegadi, yuzi o'ng yoki chapga qaraydi. Homila T. kanali bo'ylab siljiganda ensa qismi bilan oldinga, yuzi bilan dum/aza tomonga o'girilib oladi. Homilaning boshi chanoq tubi, to'g'ri ichak va tashqi chiqaruv yo'lini bosadi, bunda ayolning hojati qistagandek tuyuladi.

Embrion taraqqiyotiga fizik (ionlovchi nurlar, mexanik va termik ta'sirlar), kimyoviy (gormonal mutanosiblik, sifatsiz ovqatlanish, teratogen zaharlar) va biologik (virus, bakteriya, sodda hayvonlar, gelmintlar) omillar bevosita ta'sir etadi. Homila rivojlanayotgan vaqtda onadagi ruhiy ta'sirlanish qam organizmda endokrin sistema (ichki sekretiya bezlari sistemasi) funksiyasining buzilishiga olib keladi. Tug'ma kasalliklar natijasida ayrim organ yoki sistemalarning chala, ba'zan, to'la rivojlanmasligi, mas., qo'l va oyoqning butunlay yoki qisman rivojlanmasligi (ageneziya, aplaziya, gipogeneziya, gipoplaziya), organ va sistemalarning odatdagidan kuchlirok, rivojlanishi, mas., odam terisida shox modda taraqqiy qilishi (giperplaziya, giperogeneziya); organlar sonining ko'payishi yoki kamayishi (mas., qo'l va oyoq barmoqlarining ko'p bo'lishi — polidaktiliya); toq ko'zlilik (siklopiya); organning odatdagi joyidan boshqa tomonda joylashishi (mas., yurakning ko'krak qafasit o'ngga, jigarning qorin bo'shlig'ida chapga; taloqning esa o'ngda joylashishi va boshqalar) kuzatilishi mumkin. Ba'zan, tug'ilgan bolalarning yuqori labida kemptik bo'ladi yoki yuqori tanglayi rivojlanmay ochiq qoladi. Bu tug'ma kamchiliklar embrionga parazitlarning salbiy ta'siri va irsiy xususiyatlardan kelib chiqadi. Tug'ma kamchiliklar ayrim organ va sistemalar rivojlanayotgan vaqtda hosil bo'lishi mumkin. Ko'p tug'ma kamchiliklar egizaklarda simmetrik yoki asimmetrik holda bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Moore, K. L., Persaud, T. V. N., Torchia, M. G. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 10th Edition. Elsevier, 2020.
2. Sadler, T. W. Langman's Medical Embryology. 14th Edition. Wolters Kluwer, 2019.
3. Carlson, B. M. Human Embryology and Developmental Biology. 6th Edition. Elsevier, 2019.
4. Tursunov, Yo., Muzaffarov, A. Gistologiya, Sitologiya va Embriologiya. Toshkent, 2016.
5. Guyton, A. C., Hall, J. E. Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2021.

6. Shmidt-Nielsen, K. Animal Physiology: Adaptation and Environment. Cambridge University Press, 1997. (Individ tushunchasi va mustaqil yashash mexanizmlari uchun).

